

UO‘K 94(575.171)“1900/1924

XORAZM JADIDLAR HARAKATIDA ADABIYOTNING O‘RNI:G‘OYA VA MAQSADLAR, JAMIYAT VA XALQQA TA‘SIRI

Umid Bekmuhammad,

*Xorazm Ma‘mun akademiyasi katta ilmiy xodimi,
tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori [PhD], dotsent
<https://orcid.org/0009-0006-6355-9524>
e-mail: umidbekmuhammad@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20466310>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm jadidlar harakatining ma‘rifat sohasidagi eng muhim yo‘nalishi bo‘lgan adabiy asarlar tahlil qilinadi. Ijodkorlarning hayoti, faoliyati, asarlaridagi g‘oya va maqsadlar tarixiy manbalar asosida yoritib beriladi. Jadid ijodkorlarining jamiyat va xalqqa ta‘siri ular yaratgan asarlar misolida tadqiq etiladi.

Kalit so‘zlar: Xorazm, Boku, Istanbul, jadidlar harakati, matbuot, adabiyot, Ismoil Gasprali, Avaz O‘tar, Bobooxun Salimov, xonlik, respublika, gazeta, g‘oya, maqsad, tarixiy manba.

Аннотация. В данной статье анализируются литературные произведения, являющиеся одним из важнейших направлений просветительской деятельности хорезмского джадидского движения. На основе исторических источников освещаются жизнь и деятельность представителей движения, а также идеи и цели, отражённые в их произведениях. Исследуется влияние джадидских деятелей на общество и народ на примере созданных ими произведений.

Ключевые слова: Хорезм, Баку, Стамбул, джадидское движение, печать, литература, Исмаил Гаспринский, Аваз Отар, Бобоохун Салимов, ханство, республика, газета, идея, цель, исторический источник.

Abstract. This article analyzes literary works, which constituted one of the most important directions in the educational and enlightenment activities of the Khorezm Jadid movement. Based on historical sources, the lives and activities of the intellectuals, as well as the ideas and goals reflected in their works, are examined. The influence of Jadid writers and intellectuals on society and the people is studied through the examples of the works they created.

Keywords: Khorezm, Baku, Istanbul, Jadid movement, press, literature, Ismail Gasprinsky, Avaz Otar, Boboohun Salimov, khanate, republic, newspaper, idea, goal, historical source.

Kirish. Xorazm jadidlar harakatidagi namoyandalar orasida Boboohun Salimov, Bekjon Rahmonlar siyosiy, huquqiy, ta‘lim sohasidagilik faoliyati bilan birga, tabiatan ijodkor bo‘lganliklari bois adabiy asarlar ham yaratishgan. Ma‘lumki, Boboohun Salimov qozikalon Salimoxun oilasida tug‘ilgani, qolaversa madrasa mudarrisi, qozikalon noibi, respublika davrida esa adliya noziri, elchi bo‘lib ishlagani, Bekjon Rahmon Istanbulda ta‘lim olgan ziyoli, madrasa mudarrisi, respublika vaqtida maorif noziri, muzey va gazeta tashkilotchisi sifatida tanilgani uchun jamiyatda va xalq orasida nufuzli shaxs bo‘lishgan. Shu bois ularning yaratgan she‘rlari, maqolalari, darsliklari xalq orasida, xususan adabiyotga qiziquvchi omma orasida keng tarqalgan.

Tabiiyki, Xorazm jadid adabiyoti faqat Boboovun Salimov, Bekjon Rahmon asarlaridagina iborat emasdi. Avvalo Noziriy (Husayinbek Muhammadmurodov), Komil Devoniy, Safo Mug‘anniy singari “Yosh xivaliklar” harakati (partiya)ga a‘zo bo‘lgan ijodkorlar ham o‘z asarlari bilan jadid adabiyoti rivojiga katta hissa qo‘shishgan. Shu bilan birga Avaz O‘tar she‘riyatidagi g‘oya, maqsadlar ham aynan Avloniy, Cho‘lpon, Fitrat asarlaridagi singari jadidlar harakatiga hamohang edi. Qolaversa Avaz O‘tar Mamat mahram, Islomxo‘ja singari jadid maktablari tashkilotchilari bo‘lgan davlat arboblari bilan hamkorlik qilgan. Kavkazga borib qaytganida Ozarbayjondagi jadid maktablari darsliklari, matbuot nashrlarini olib kelgan.

Afsuski, Xorazm jadidlar harakatini fundamental tadqiq qilish jarayoni endigina boshlangani bois, jadid namoyandalari, xususan ular safidagi ijodkorlar hayoti, faoliyatini tadqiq qilish, hanuzgacha amalga oshirilmay kelmoqda va bu tarixchi, adabiyotshunoslar oldidagi eng dolzarb vazifa bo‘lib kelmoqda. Xorazm jadid adabiyoti, jadidlar yaratgan asarlarni tahlil, tadqiq qilish borasidagi tarixga oid tadqiqotlar asosan 2024 yilda ushbu maqola muallifi va filologiya fanlari nomzodi, dotsent Sayyora Samandarlarning hammualliflikda yaratgan beshta monografiya, ikkita risolasi va 30 dan ortiq maqolalaridagi batafsil tahlillar bilan boshlandi va bu jarayon davom qilmoqda. Ushbu tadqiqotlar esa Xorazm jadidlarining falsafa, pedagogika fan yo‘nalishlaridagi tahlillariga, ilmiy ish mavzulariga ham asos bo‘lmoqda. Shu jumladan tadqiqotchi Guliston Abdullayeva 2025 yilda UrDU Ilmiy Kengashida 10.00.02-O‘zbek adabiyoti bo‘yicha himoya qilgan ilmiy ishi mavzusi “Xorazm adabiy muhitida ma‘rifatparvarlik jadidchilik g‘oyalarining badiiy ifodasi” deya nomlangandi. Biroq aynan ana shu ilmiy ish bilan Xorazm jadid adabiyoti, ijodkorlar hayoti, faoliyati, adabiy merosi, g‘oya va maqsadlari to‘liq, fundamental tadqiq qilindi deya aytish qiyin.

Negaki, hozirgacha Xorazm jadid ijodkorlarning har biriga bag‘ishlangan maxsus tadqiqot va asarlarini to‘plash, targ‘ib qilish ham shu paytgacha qilinmay kelinmoqda.

Adabiyotlar tahlili. Ushbu mavzuni yoritishda birlamchi va ikkilamchi manbalar sifatida Polvonniyoz Hoji Yusupovning xotiralari, Bobojon Tarrohning asarlari hamda Laffasiy tazkirasini kabi muhim tazkiralar tahlil qilindi. Bundan tashqari, Begali Qosimov, Shahnoza Nazarova, U. Bekmuhammad va S. Samandar kabi olimlarning monografik ishlari ham ilmiy manba sifatida o‘rganildi.

Mazkur adabiyotlar Xorazm jadidlar harakati tarixi, uning adabiy jarayonlari hamda ma‘rifiy g‘oyalarini turli nuqtai nazardan yoritib beradi. Manbalarda keltirilgan ma‘lumotlar o‘zaro qiyosiy tahlil qilinib, ularning ilmiy xolisligi va tarixiy haqqoniyligi aniqlashtirildi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda kompleks yondashuv qo‘llanilib, tarixiylik tamoyili asosida Xorazm jadidlar harakati va adabiy jarayonlar tarixiy ketma-ketlikda

o‘rganildi. Qiyosiy-tarixiy metod orqali esa Xorazm jadid adabiyoti Turkiston, Buxoro va umumturk jadid adabiyoti bilan solishtirilib, umumiy va farqli jihatlar aniqlandi. Manbashunoslik metodi doirasida Polvonniyoz Hoji Yusupov xotiralari, tazkiralari, arxiv materiallari va monografiyalar birlamchi hamda ikkilamchi manba sifatida tahlil qilindi. Shuningdek, analiz va sintez usullari orqali jadid ijodkorlari asarlaridagi g‘oya va maqsadlar umumlashtirilib, ularning jamiyatga ta‘siri ilmiy asosda yoritildi.

Tahlillar va natijalar. Xorazm tarixi, xususan fenomen harakat sifatida xonlik, respublika davridagi siyosiy, huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy jarayonlarga eng katta ta‘sir ko‘rsatgan jadidlarning g‘oya, maqsad va vazifalari adabiyotda ham aks etdirilgan. Bu borada Xorazmda nufuzli qozikalon Salimoxun sulolasiga mansub Boboovun Salimov, shuningdek Avaz O‘tar ijodidagi ta‘lim, til, millat ozodligi mavzusidagi she‘rlari nafaqat o‘z davrida, balki bugun va kelajak uchun ham ahamiyatlidir.

Shu singari Komil Devoniy, Safo Mug‘anniy hamda davr taqozosi sifatida Xorazmda ma‘lum bir muddat yashab ijod qilgan So‘fizoda (1910-1913 yillarda Qo‘ng‘irotda yashab jadid maktabida pedagoglik qilgan) va Hamza Hakimzoda Niyoziy (1921-1924 yillarda Xiva, Xo‘jayli hududlarida kasaba uyushmasi, teatr, maktab sohasida faoliyat ko‘rsatgan)larning asarlaridagi bosh g‘oya ham hurriyat, vatan ozodligi, obodligi, ta‘lim masalalariga bag‘ishlangandi.

Tabiiyki, Xorazm jadid ijodkorlari asarlarini umumturk jadid adabiyotidan ajratib tahlil etib bo‘lmaydi. YA‘ni, Xorazm garchi chekkadagi voha bo‘lsada, jadid maktablaridagi tatar, boshqird, turk pedagoglari orqali, qolaversa “Tarjimon” va boshqa jadid matbuotining ta‘siri bilan

Xorazm adabiy muhitida milliy uyg‘onish yuzaga kela boshladi.

Aynan bu davr adabiy muhiti Xiva xoni Feruzxon (1844-1910) ning saroyidagi ijodiy muhitdan keskin farq qilishi bilan ajralib turadi. Negaki, Bobojon Tarroxxning “Xorazm navozandalari”, Laffasiyning “Tazkirai shuaro” tazkiralari asosan ishq, muhabbat, yor mavzusidagi ash‘orlar yaratgan ijodkorlar o‘rin olgan bo‘lib, ular Feruzxonning iltifoti, imtiyozi, g‘amxo‘rliklari bilan ijod qilishgan.

Boboovun Salimov, Avaz O‘tar, So‘fizoda, Hamza Hakimzoda va boshqa jadidlar asarlaridagi g‘oya esa Avloniy, Behbudiy, Fitrat hamda shu singari ijodkorlari bilan hamohang millat dardu hasratlari, hurriyat, vatan ozodligi, ta‘lim, til mavzularini qamrab olgandi.

Shu bois, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent Shahnoza Nazarova jadid adabiyoti, o‘zbek she‘riyatiga ta‘siri va uning yangilanish tamoyillarini tadqiq qilganicha shunday xulosaga kelgan: “Jahon adabiyotshunosligida jadidchilik harakati, jadid adabiyotini o‘rganishga doir eng yangi ilmiy izlanishlar natijasida quyidagi oltin yo‘nalish ustuvor tadqiqot tarmog‘iga aylandi: 1) umumturk jadidchiligi falsafasi va

mafkurasi (tarixiy-siyosiy-mafkuraviy jarayonlarni qamrab oladi); 2) umumturk jadid ziyolilarining muammolari (milliy, diniy, ijtimoiy jihatlarni, til-imlo-maorif, xotin-qizlar masalalarini nazarda tutadi); 3). Umumturk jadid adabiyoti (she'riyat, nasr, dramaturgiya, xalq og'zaki ijodi, adabiy-tanqid masalalari o'rganiladi); 4) umumturk jadid matbuoti va nashr faoliyati; 5) xayriya va adabiy jamiyatlar, vaqflar, fondlar faoliyati; 6) umumturk jadid teatri va san'ati". [1]

Tabiiyki Xorazm jadid adabiyoti ham jadid, umumturk jadid adabiyotining tarkibiy qismi bo'lib, faqat 1920 yilgacha jadid matbuoti, 1922 yilgacha jadid teatri, dramaturgiyasi faoliyat ko'rsatmagani e'tiborga olinsa, qolgan jihatlari ayni bir xil tarzda ijodiy shakllanishda, umumiylikda davom qilgan.

Negaki, professor Begali Qosimov "Milliy uyg'onish" asarida yozganidek, "jadid adabiyoti mohiyatan yangi adabiyot edi. Chunki u qarashlarni yangiladi, fikrlarni yangiladi, o'zlikni qaytardi ".[2]

Professor Begali Qosimov shu tarzda jadid adabiyotiga baho berarkan, tadqiqotlariga asoslanib yaratilgan asarlarni tahlil qiladi va shularga tayanib quyidagicha xulosalarga keladi:

"Jadidchilikning ruhi va mazmunini o'zida bekami ko'st namoyon etgan jadid adabiyoti milliy ong va sezim taraqqiyotida beqiyos rol o'ynaydi. Bu adabiyotning ilk namunalari badiiyatiga ko'ra u qadar yuksak emas, g'oyalar yaydoq beriladi. Yalang'och da'vat va chaqiriqlar, shiorbozlik ko'zga tashlanadi. Jadid adabiyoti 1910 yillarning oxiri, 1920 yillarning boshidagina har jihatdan to'laqonli adabiyotga aylandi.

Jadid adabiyotining birinchi bosqichi-1905-17 yillar adabiyotida Turkiston jadidchiligining quyidagi xususiyatlari o'z ifodasini topdi:

- 1.Ma'rifatga maqsad emas, vosita sifatida qarash.
- 2.Erksizlikni, mustamlaka idora usulini anglash, uning sabablarini va undan qutulish yo'llarini izlash.
- 3.Millat ozod va mustaqil bo'lishi kerak. O'z milliy vataniga, tiliga, ilm-faniga, qonun-qoidasiga ega bo'lmog'i lozim.Bularsiz hech bir millatning kelajagi yo'q.
- 4.Iqtisod hamma narsaning asosidir.
- 5.Jadidchilik dinni rad etmadi. Aksincha uni taraqqiy qildirish, zamonaviylashtirish yo'lidan bordi. Jadidlarning katta qismi jumhuriy idora usulini qo'llab chiqqan bo'lsalarda, uning mutlaqo shar'iy asoslarga qurilishini orzu qildilar. Biroq bu sha'riy davlat mutassisblikdan xoli bo'lmog'i lozim edi.[3]

Nafaqat jadidshunos, balki o'zi ham o'zbek olimu ijodkorlari tomonidan "So'nggi jadid", O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron esa "yangi jadid" degan viqorli e'tiroflarga sazovor bo'lgan va bu ming karra haqiqat bo'lgan professor Begali Qosimov, shu tarzda jadid adabiyotidagi asosiy jihatlarni davrda kechgan jarayonlar, jadidchilik

harakati, ularning maqsad, vazifalari, g‘oyalari asosida tahlil qilib chiqadi va ularning har biriga oid ko‘plab ijodkorlar asarlaridan misollar keltiradi.

Tabiiyki, Turkiston, Buxoro jadidchilik harakatidan Xorazm jadidchiligining farqli jihatlari borligi singari, jadid adabiyotida ham Xorazmning alohida o‘rni bor, bu borada afsuski hali mukammal tadqiqot ishlari olib borilmagan. Negaki Xorazm jadidlar harakati, namoyandalar faoliyati, boshqa hududlardan farqli jihatlari, o‘xshash tomonlari bo‘yicha faqatgina 2024 yildan boshlabgina fundamental tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan bu tadqiqotlarda Xorazm jadid ijodkorlari, aniqrog‘i jadid adabiy muhiti, adabiy jarayonga yangicha qarash aks etgan.

Masalan, kamina tomonidan O‘zbekistonda birinchi marotaba yaratilgan “Xorazm jadidchilik harakati ensiklopediyasi”(Urganch-2024) hamda mazkur Sayyora Samandar bilan hammualliflikda 2024, 2025 yillarda nashr qildirgan “Xorazm jadidchiligi: islohotlar, ta’lim va adabiyot”, “Bobooxun Salimov-jadid, davlat arbobi va shoir” , “Xorazm jadid maktablari”, Xorazm jadid namoyandalari: hayoti, faoliyati va adabiy merosi”, “Xorazm jadidlarining mustamlakachilik davrlarida qatag‘on qilinishi” , “Xorazm matbaachiligi va matuboti tarixi”, “Matbaachilik asoschisi va jadid ma’rifatparvari” asarlarimizda vohadagi adabiy jarayon, xususan Xorazm jadid adabiyoti xususida ilk bor tadqiqot ishlari olib borilgandi.

Ma’lumki, Xorazmda matbaachilik faoliyat ko‘rsatgan, Feruzxon, Asfandiyorlar ijodkor va saroyga shoirlarni to‘plab ularga g‘amxo‘rlik qilishgan bo‘lishsada Turkiston, Buxoro jadidlariniki singari matbuot nashrlari chop etilmagan. Shu bois jadidlarning g‘oyalari faqat jadid maktablari pedagoglari, o‘quvchilari, ularning ota-onalari, yangi usul tizimini qo‘llab quvvatlagan mulkdorlar orasidagina tarqaldi. Biroq vohada matbuot nashrlari faoliyat ko‘rsatmasada, adabiyot, matbuot sohalariga qiziqqan G‘ofur Usmoniy, Ramazon Saydashev singari jadid pedagoglari “Tarjimon” va boshqa nashrlarga Xorazmga oid maqolalar yuborib turishgan.

Shu bois, aynan ana shu ikkala jadid ijodkorning adabiy merosi hanuzgacha topilmagan bo‘lsada, ularning publitsistikasi orqali vohaga oid jarayonlardan xabardor bo‘lish mumkin. Ma’lumki, publitsistika ham ijodkorlarning shakllanishi, adabiyot olamiga, nasrda izlanishlar olib borishning dastlabki tajribasi sifatida qaraladi. Xorazm jadid adabiyotida esa publitsistika muhim o‘rin tutadi. Shu bois, avvalo jadid publitsistikasiga to‘xtalib o‘tsak.

Ma’lumki, 1913 yilgacha Xivada pochta telegraf faoliyat ko‘rsatmagan. Ungacha bo‘lgan davrda To‘rtko‘l-Petro-Aleksandrovskda pochta-telegraf ishlab turgani uchun, har ikkala ijodkor Qrimga yuboriladigan maqolalar, xabarlarini To‘rtko‘ldan jo‘natishgan. Shu tarzda “Tarjimon” gazetasidagi tarixiy faktlardan ma’lumki, Ramazon Saydashevning jadid maktabidagi pedagogligidan tashqari Xorazmdan Qrimga-“Tarjimon” gazetasi bosh

muharriri Ismoil Gaspraliga maqolalar yozib turganligidir. Tabiiyki, vaziyatni, borayotgan jarayonni kuzatib, tahlil qilib shular asosida oʻz munosabatini, taʼsirini bildirib turgan Ismoilbek Gasprali Xorazmdan kelgan har bir xabarni gazetada “Xivadan maktub” ruknida chop etib turgan. Shu tarzda ”Mulla Ramazon”, Ramazon Saydashev”, R. Saydashev” nomlari bilan vohada kechayotgan har bir jarayon, voqeliklar gazetada nashr qilinib turilgan. Oldinlari Rossiya, Kavkaz, Turkistondagi gazetalar va muxbirlar orqali yoritib borilgan Xorazm bilan bogʻliq jarayonlar bevosita Ramazon Saydashevning jurnalistlik faoliyati orqali Qrimda nashr etilib, minglab muxlislar va turli hududlarga yetib bordi. Afsuski, Ramazon Saydashevning pedagoglik va jurnalistik faoliyati tarix fanida umuman tadqiq qilinmagan.

Ramazon Saydashev oʻzi singari “Tarjimon” gazetasiga maqolalar yozadigan yana bir maslakdosh shogirdini yetishtirdiki, bu ijodkor Gʻofur Usmoniy edi. U XX asr boshlarida Xiva, Yangi Urganch shaharlaridagi jadid maktablarida oʻqituvchilik qilgan va Ramazon Saydashevning taʼlim va matbuot sohasidagi shogirdi boʻlgandi.

Gʻofur Usmoniy “Tarjimon” dan tashqari “Vaqt” gazetasiga ham Xorazmdagi taʼlim, tibbiyot va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar toʻgʻrisidagi maqolalarini chop etdirib turgan. Afsuski, Gʻofur Usmoniyning hayoti va faoliyati ham tarix fanida tadqiq qilinmagan.

Agarki, Ramazon Saydashev va Gʻofur Usmoniylar hayoti, faoliyati, ijodi tadqiq qilinsa, katta ehtimol bilan ularning jadid adabiyotiga qoʻshgan hissalar borligi ham maʼlum boʻlardi.

Shu oʻrinda “Tarjimon” gazetasi taxlamlarini tahlil qilib nafaqat Xorazmga, balki Turkiston, Buxoroda kechgan jarayonlardan bizni batafsil tanishtirgani uchun professor Z. Abdurashidovdan minnatdor boʻlsak arziydi. Negaki, Zaynobiddin Abdurashidovning “TARJIMON (1883 – 1917) GAZETASIDAGI TURKISTON MATERIALLARINING IZOHLI BIBLIOGRAFIYASI”, 2012, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi” nashri 19 asr oxiri va 20 asr boshlarida jadidlar harakatida kechgan jarayonni “Tarjimon” gazetasi misolida yoritib bergani bilan katta ilmiy ahamiyatga egadir. Hattoki, Zaynobiddin Abdurashidovning mazkur asari, umuman olganda “Tarjimon” gazetasidagi maqolalar, xabarlar Polvonniyozhoji Yusupov asarlaridagi maʼlumotlarni toʻldirib beruvchi manba hisoblanadi. Shuningdek, Bobojon Tarroh, Laffasiylarning tazkiralarda keltirilmagan, umuman olganda 19 asr oxiri, 20 asr boshlaridagi Xorazm tarixini tahlil etish, manbalarni bir-biriga taqqoslab tadqiq qilishda eng muhim manba boʻlib qolaveradi. Maʼlumki, oʻzbek adabiyoti, xususan 20 asr boshlaridagi Xorazm adabiy muhitini Avaz Oʻtar ijodisiz tasavvur qilish qiyin.

Filologiya fanlari boʻyicha falsafa doktori, dotsent Shahnoza Nazarova tadqiq qilganidek “ XIX asr oxiri-XX asr boshlarida mumtoz adabiyot maʼrifatparvarlik adabiyotiga, maʼrifatparvarlik jadid adabiyotiga singib ketdi. Sheʼriy sistemalar, qofiya

tizimlari, she'riy shakllar, poetik obrazlar ma'nodorligi kengayib, torayib, yangilanib bordi va bularning barchasi juda qisqa vaqt oralig'ida sodir bo'ldi. Yangi adabiyot kechiktirib bo'lmas zaruratga aylandi".[4]

Aynan ana shu davrdagi, ya'ni Xorazm jadid adabiyotining peshqadam namoyandasi Avaz O'tar (15.08.1884-1919) bo'lib, adabiyotshunoslar tomonidan uning ijodi ma'rifatparvar shoir sifatida e'tirof etilib kelindi. Biroq uning "Til", "Hurriyat" haqidagi she'rlaridagi ruhiyat, g'oya Cho'lpon asarlaridagi singari jadid adabiyoti namunasidir. Shuningdek shoir ijodiga oid boshqa asarlarida ham jadidchilik g'oyalari aks etgan va Avaz O'tar doimiy ravishda Xorazm jadidlarini qo'llab quvvatlagan ijodkor. U Qrimda nashr etiladigan "Tarjimon" gazetasini o'qib uni Xorazmda targ'ib qilib borgan va Xivada 1905 yilda jadid maktabi ochgan Mamat mahramning eng yaqin maslakdoshi bo'lgan.

Avaz O'tar Xivalik Polvonniyoz Gadoniyoz o'g'lining Gadikbo'yi hududi To'rt shovvozbobo machitqavmidagi xonadonida tug'ilgandi. Ajdodlari, xususan otasi Polvonniyoz Gadoniyoz o'g'li xon saroyida O'tar lavozimida faoliyat ko'rsatgan va o'z davrining mashhur ijodkorlaridan Ogahiy, Komil Xorazmiy, Bayoniylar bilan do'st tutingan..

Shu bois Avaz ham sulola nomidagi O'tar so'zini o'ziga taxallus qilib tanlagan. O'tar Xiva xonlarining xos sataroshi bo'lib, hukmdor va shahzodalarning soch-soqolini olgan, o'g'il bolalarni sunnat qilgan va shu faoliyati uchun xazinadan maosh olgan.

Avaz dastlab Xivadagi eski maktabda, keyin esa Madaminxon madrasasida tahsil oladi. Otasi va uning ijodkor do'stlari ta'sirida Avaz adabiyotga havas ruhida voyaga yetib, madrasada o'qib yurgan davridayoq sharq adabiyoti mumtoz vakillaridan Hofiz Sheroziy, Abdurahmon Jomiy, Lutfiy, Alisher Navoiylarning ijodiga ixlos qo'yib, ularning merosi bilan yakindan tanishdi va she'rlar yoza boshlaydi. 20 asr boshlariga kelib Avaz O'tar xalq o'rtasida tanilib, she'rlari sozanda va xonandalar tomonidan kuyga solinib qo'shiq bo'lib aytila boshlanadi.

Shoirning ustozlari Bayoniy, Tabibiy, zamondoshi Jumaniyoz Xivaqiy, do'sti Hasanmurod Qori- Laffasiy, Bobojon Tarroh va boshqalar uning iste'dodiga yuksak baho berganlar. Natijada Avaz O'tar haqidagi bu xildagi ta'riflar Xiva xoni Muhammad Rahim soniy - Feruzxonga yetib boradi va Avazni saroyga chaqirtirib, Tabibiyga shogird qilib topshiradi. Tabibiy juda ko'p ilm ahliga g'amxo'rlik qilganidek Avazga ham axloq, ilm va she'riyat bobida ko'p narsa o'rgatadi. Shuning uchun shoir turli davrlarda yozilgan she'rlarida Tabibiyni o'ziga ustoz bilib zo'r hurmat bilan tilga oladi.

Ne g'am emdi, Avaz, nazm ilmida bo'lsang Tabibiydek,

Ki derlar, ko'rgan el nazmingni ustodishta sallomno.

"Avaz kamolotga yetgan bir paytda sil kasaliga chalinadi va davolanish uchun Kavkaz va Qrimga (1905-1906) boradi. Taraqqiyparvar Avaz O'tar Bokuda ozarbayjon

jadid maktablari bilan tanishadi hamda Tohirzoda Sobir (1860-1911) singari shoirlar bilan uchrashib do‘stlashadi va ular bilan keyin ham ijodiy aloqada bo‘ladi. Shuningdek, Sulton Majid G‘anizoda (1886-1937) tomonidan tashkil etilgan maktablar faoliyati bilan tanishadi. Safarali Valibeyov (1861-1902)ning “Vatan tili”, “Usuli jadid”, “Lisoniy forsiy” nomli asarlari va “Xazinai axbor” nomli ikki jildlik qomusiy lug‘atini ham Xorazmga olib keladi. Kavkaz va Qrim safari Avaz O‘tar ijodida alohida ahamiyatga ega bo‘ldi. U safar davomida Kavkaz, Qrim xalqlari hayoti, madaniyati, adabiyoti va boshqalar bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo‘ldi, hamda ozarbayjon, qrim tatar xalqlarining ilm-fan, madaniyat yangiliklari bilan qiziqdi. Qrimdagi “Tarjimon” gazetasi tahririyatida bo‘ladi.

Xorazmga kelganida Rossiya, Kavkaz, Qrimda nashr etiladigan ko‘plab gazeta-jurnallar, kitoblarni olib keladi. Avaz O‘tar keyinchalik ham doimiy ravishda rus, ozarbayjon, tatar tillarida chiqadigan gazetalarni muntazam ravishda kuzatib borgan. Toshkent, Farg‘ona va Samarqandda chop etilgan jadid matbuoti bilan bevosita aloqada bo‘lib, yozgan g‘azallaridan ba‘zilarini ularda nashr ham ettiradi. Farzandini bosh vazir Islomxo‘ja tomonidan tashkil etilgan Xivadagi jadid maktabiga beradi. Shuningdek, Xorazmda birinchi bo‘lib jadid maktabini tashkil qilgan Mamat mahramning ham eng yaqin maslakdoshi Avaz O‘tar edi”.

Shoir ijodi juda ham rang-barang bo‘lib, qamrovi nihoyatda keng edi. U mumtoz adabiyotimizdagi g‘azal, muxammas, mustazod, musamman, murabba‘, mulamma‘, tarje‘band, soqiynoma, ruboiy, qit‘a, fard kabi turlarida ijod qildi. O‘zidan ana shunday boy adabiy meros qoldirgan Avaz O‘tar 1919 yilda 35 yoshida vafot etadi.

Avaz O‘tardan boy ijodiy meros qoldi. U hayotlik vaqtidayoq she‘rlarini bir joyga to‘plab devon tartib qildi va ularni “Saodat ul-iqbol” deb nomladi. Shoir tuzgan devonlarini 1908 yilda xattot mulla Boltaniyoz Qurbonniyoz o‘g‘liga berib ko‘chirtirgan. Shoirning bu devonlari O‘zR FA Abu Rayhon Beruniy nomli Sharqshunoslik institutining qo‘lyozmalar fondida saqlanmokda. Uning g‘azallari Xivada litografiya usulida o‘zi hayot vaqtidayoq chop etilgan edi. Shu singari Avaz O‘tar ijodidan namunalar Xorazmda ko‘chirilgan turli xil bayoz va tazkiralardan munosib o‘rin oldi. Shoirning asarlari “Oyna”, “Vaqt”, “Mullo Nasriddin” kabi o‘z davridagi vaqtli matbuot sahifalarida chop etilgan. Avaz O‘tarning Fuzuliy, Munis, Ogahiy, Komil, Feruz va boshqa shoirlarning g‘azallariga bog‘langan taxmislari ham mavjud. Shoir ozarbayjon adabiyotining buyuk siymosi Muhammad Fuzuliyning hurlik, muhabbat va shaxs erkinligi masalasiga bag‘ishlangan “Yozmishlar” radifli g‘azaliga go‘zal muxammas bog‘laydi. Muxammasda shoir insonlarning baxtli bo‘lishlari ijtimoiy tuzum bilan ham mustahkam bog‘liq degan xulosaga keladi.

Jadidchilik gʻoyalarini keng targʻib etish Avaz Oʻtar ijodiga xos xususiyatlardan biridir. Bu uning “Til”, “Maktab”, “Xalq”, “Fidoiy xalqim”, “Topar ekan qachon?” degan sheʼrlarida yaqqol koʻrinadi.

Avaz Oʻtarning hajviy asarlarida esa Rossiyaning mustamlakachi va mahalliy amaldorlari, boylik orttirish yoʻlida aldanchilik, riyokorlik kiluvchi tuturuqsiz boylar, sudxoʻrlar va shularga oʻxshash razil shaxslarning qilmishlari fosh etilgan.

Avaz Oʻtar bir qator asarlarida ijtimoiy tengsizlikni va uning keskinlashib borayotganligini haqqoniy tasvirlab, falakni “gʻaddor”, zamonani esa “kaj” deb ataydi. Shoir ijtimoiy ruhdagi sheʼrlarida oʻzining ozodlik, baxtli hayot haqidagi qarashlarini bayon qilgan. “Hurriyat”, “Sipohiyarga”, “Xalq”, “Topar ekan qachon?” “Fidoiy xalqim”, “Ulamolarga” kabi qator asarlarida Avaz Oʻtarning kelajak xususidagi fikrlari oʻz aksini topgan.

Avaz Oʻtar ijtimoiy sheʼriyati zamirida zulm va zoʻravonlik hisobiga toʻplangan boyliklarga nafrat, ikki tomonlama zulm ostida qolgan mehnatkash xalq hayotiga achinish tuygʻusi yotadi. Shoir oʻsha jamiyatda yashab turgan kishilar oʻrtasidagi tafovutlarni, qarama-qarshiliklarni roʻy-rost ochib tashlaydi.

Ayniqsa Avazning koʻz oʻngidagi jarayonlar, xususan Rossiya imperiyasining birinchi jahon urushiga qoʻshilishi, mustamlaka xorazmliklar hayotini ogʻir ahvolga tushirishi ijodiga taʼsir qildi. Natijada mehnatkash xalq ahvoli battar ogʻirlashib, soliqlarning koʻpligi xalqning dardini yanada qiyinlashtirdi. Shu boisdan ham Avaz Oʻtar xalq dardini oʻz dardi sifatida ifodalagandi :

Yoʻq jahon mulkida bizdek ojizu bechora xalq,
Zulm tigʻi birla boʻlgʻan bagʻri yuz ming pora xalq...
Ey, Avaz, boʻlmas shuningdek barho ovvora xalq.

Tarixdan maʼlumki, Avaz Oʻtar ogʻir kasal boʻlgani bois shu davrdagi jadidlarning siyosiy kurashlariga qoʻshilmagan. Biroq u maʼnan ularni qoʻllab quvvatlab, “Maktab”, “Til”, “Xalq”, “Hurriyat” nomli sheʼrlar yozgan. Ayniqsa, 1917 yil aprelda Boboovun Salimov, Husayinbek Matmurodovlarning “Idorayi marshrutiya”-parlament tuzishini hurriyat yoʻlidagi qadamlardan deb bildi va “Hurriyat” nomli sheʼr yaratdi.

Siyosat mahv boʻldi, yashasun olamda hurriyat,
Bori el ittifoq ila jahonni aylasun jannat...

Xiva shahrida maʼrifatparvar, jadidchilik gʻoyalarini kuylagan Avaz Oʻtarning uy-muzeyi tashkil etilgan va haykali, buyusti oʻrnatilgan. U haqda Erkin Samandarning “Erk sadosi” dostoni, Ahmad Bobojonning “Gʻazal fojiasi” dramasi, Saʼdulla Siyoyevning “Avaz “nomli romani yaratilgan. N.Qobulov, V.Moʻminova, Ibrohim Haqqul tomonidan “Avaz va uning adabiy muhiti” nomli monografiya, Nurmuhammad Qobulovning ikki jildlik “Xorazm adabiy muhiti” toʻplamida ham Avaz Oʻtarning hayoti va ijodi yoritib

oʻtilgan. A.Oʻtar hayoti va ijodi boʻyicha filologiya, pedagogika yoʻnalishlarida bir nechta dissertatsiyalar himoya qilingan. Biroq Avaz Oʻtar hayoti va ijodini yangicha rakurslarda, oʻsha davrdagi real vaziyatdan kelib chiqib, qolaversa jadidlar bilan bogʻlagan holdagi maxsus tadqiqot ishi olib borish tarixchi, adabiyotshunoslar oldidagi masʼul, dolzarb vazifadir.

Avaz Oʻtar 1919 yilda vafot etgach, Xivadagi Chodirli Eshon qabristoniga dafn etilgan. Agarki shoir taqdiri azal sababli 1919 yilda emas, keyingi davrlarda vafot etganida respublika davridagi Bekjon Rahmon, Komil Devoniy singari shoirlar qatorida yangicha ruhdagi, Choʻlpon, Fitrat, Gʻulom Zafariydek jadidona gʻoyalar singdirilgan asarlar yozishni davom etdirardi. Shuningdek Hamza Hakimzoda Xorazmga kelib dramalar yaratgan, pyesalarni sahnalashtirgan davrda agarki hayot boʻlganida, oʻzi ham tomoshabinlar olqishiga sazovor boʻladigan pyesalar yaratgan boʻlardi. Bekjon Rahmon va boshqa ijodkorlar bilan 1920 yil 8 martdan Xorazmda nashr etila boshlangan “Inqilob quyoshi” va boshqa nashrlarda faoliyat koʻrsatgan boʻlardi.

Biroq taqdiri azal sababli u xonlik tugatilishi arafasida-1919 yilda vafot etdi...

Akademik Naim Karimov Avaz Oʻtarlar yashab oʻtgan, aniqrogʻi Behbudiy, Choʻlpon, Fitrat, Qodiriylar ijod qilgan davrga baho berib yozganidek “adabiyotshunoslar bu davrni goh milliy uygʻonish davri adabiyoti, goh jadid adabiyoti deb ataydilar. Ammo bu har ikki nom zahirida bitta haqiqat yotadi: jadidlar oʻzlarining adabiy hayqiriqlari bilan 20 asr boshlarida Turkistonning mudrab yotgan xalqini uygʻotib, unda dunyoda Vatan, Erk va Hurriyat degan buyuk qadriyatlar borligiga ishonch uygʻotdilar. Ular yangi usul maktablarini tashkil etib, 20 asrning Forobiylari, Beruniylari, Ibn Sinolari maydonga kelishiga zamin hozirladilar. Milliy matbuotga poydevor qoʻyib, “Sadoyi Turkiston”, “Sadoyi Fargʻona” singari gazetalari, “Oyina” singari jurnallarida eʼlon qilingan badiiy va publitsistik asarlari bilan yangi oʻzbek xalqining tugʻilishida doya vazifasini bajardilar”. [5]

Garchi Xorazmda 1920 yilda jadid namoyandasi Bekjon Rahmon tomonidan matbuotga asos solingangacha vohada bironta gazeta-jurnal nashr etilmagan boʻlsada, Avaz Oʻtar, Boboovun Salimov, Soʻfizoda va boshqa ijodkorlarning yozgan ijodlari ularning qoʻlyozma asarlarida saqlanib keldi.

Xorazmlik jadidlar tomonidan yaratilgan nazmdagi asarlar jadid adabiyoti, sheʼriyatining tarkibiy qismini tashkil etadiki, bu borada Avaz Oʻtar ijodi singari Boboovun Salimovning ijodiy faoliyati ham jadid sheʼriyatining yorqin namunalaridir.

Xorazmdagi jadidchilik harakati va ular mansub boʻlgan siyosiy harakat-“Yosh xivaliklar”ning namoyandalari orasida asosan Boboovun Salimov boshqa safdoshlaridan ijodkorligi bilan alohida ajralib turgan..YAʼni, Polvonniyozhoji Yusupov, Xudoybergan Devonov, Nazir Sholikorov va boshqa jadid liderlar kabi uning ham siyosiy faoliyati

kurashlar, islohotchilik g'oyalari bilan o'tgan bo'lsada, undan asosiysi boy ijodiy, ma'naviy meros qoldi.

Polvonniyozhoji Yusupov "Xotiralari" 20 asr birinchi choragidagi davr manzarasi, shu vaqtdagi jarayonlarni yoritish, boshqa manbalarga taqqoslash uchun noyob tarixiy, ilmiy manba vazifasini bajarishi bilan ahamiyatlidir.

Aynan ana shu singari Boboovun Salimov she'riyati ham Avaz O'tar ijodi singari o'sha davr muhitini aks etdirishi bilan ajralib turadi.

"Boboovun Salimov she'riyatida jadidlar g'oyalaridagi singari ma'rifat, ta'lim mavzulari yoritilgan. Shuningdek, u jamiyatda ro'y berayotgan salbiy munosabatlarni yo'qotish uchun ham mudroq g'ururni uyg'otish lozimligini anglab yetgandi. Shu bois ham Boboovunning xonlik davrida yaratilgan ushbu she'rida jadidlarning g'oyasi aks etgandi":

Xazon faslida bulbuldek,
Dil afgor o'lg'on o'xshaydur.
Jaholat dardiga barcha
Giriftor o'lg'on o'xshaydur,
Sukut aylab demas bu kun
Rost so'zni shayxulislomlar.
Xaloyiq ichra bid'atlar,
Baddiydor o'lg'on o'xshaydur...

"Ojiz" taxallusi bilan turkiy, "Bobo" taxallusi bilan forsiy tilda ijod qilgan Boboovun Salimovning boshqa she'rlarida ham mustamlakachilik asorati davriga xos mahzunlik, jamiyatdagi voqeliklarga real baho berish aks etdirilgan.

Shoirning quyidagi she'rida shunday shu holatga oid misralar bor:

Ojizo, zor ko'ngillar,
Bo'ldi xandon oqibat.
Bizlarga zulm etganlar,
Bo'ldi yakson oqibat...

Ayniqsa uning "Maktab" sarlavhali she'ri xalq ta'limi uchun sidqidildan faoliyat ko'rsatgan jadid ziyolisining yorqin qiyofasini ko'rsatadi:

Xushdur ne balo havoyi maktab,
Jon o'lsa ravo fidoyi maktab.
Maktab demaki madori ilmdir,
To ilm iladur baqoyi maktab,
Rashk o'tiga o'rtamish Eramni,
Gulzori farah fazoyi maktab
Anvoyi ilm ma'danidir.

Har go‘shayi bir saroyi maktab.
Tan o‘lg‘usi bulbuli bahorda.
Tifloni g‘azal saroyi maktab.
Har kimda bor ersa jahl dardi
Daf aylagusi davoyi maktab
Go‘daklar adibu olim o‘lmas.
To chekmaguncha jafo maktab,
Topmoq tilasang ikki jahonni
Zinhor bo‘l oshnoyi maktab,
Xorazm elin aylagay munavvar,
Nuri qamari saymoyi maktab,
Mingdan birini tugatmas Ojiz
Yuz yil desa ham sanoyi maktab.[6]

Jadid she‘riyatining yorqin namunasi bo‘lgan Bobooxun Salimovning hayoti, shuningdek ijodi umuman tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilmagan bo‘lib, maxsus ilmiy tadqiqotni talab qiladi. Sulolaga mansub Matyusuf Salimovning shaxsiy arxivida, Salimovning shajarasiga oid ko‘plab hujjatlar, qo‘lyozmalar, rasmlar qatorida, turkiy tildagi she‘rlari va 18 ta forsiy tilda yaratilgan noyob she‘rlari saqlanib kelmoqda.

“Bobooxun Salimovning safdoshi bo‘lgan Husayinbek Muhammadmurodov xonlikdagi nufuzli davlat arbobi Matmurod devonbegining o‘g‘li edi. Ana shunday mavqega ega sulola vakili 20 asr boshlaridagi Xorazm jadid liderlaridan biri bo‘lib, 1917 yil aprelida tashkil etilgan hukumat raisi qilib saylangan va islohotlarni amalga oshirishga kirishgandi.

Feruzxon davridan boshlab saroydagi nafaqat amaldorlar, balki ijodkorlar orasida ham o‘z she‘riyati bilan e‘tibor topgan Husayinbek Feruzxonning tavsiyasi bilan o‘ziga Noziriy taxallusini tanlagandi. Noziriy mumtoz adabiyotga xos ko‘plab g‘azallar yozib boy ijodiy meros qoldirgan va adabiy asarlari Toshkentdagi sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondida saqlanmoqda. Agarki Noziriy ijodiy merosi tadqiq qilinsa, uning ijodida lirik she‘rlargina emas, jadid adabiyotiga xos ijtimoiy-ma‘rifiy mavzudagi asarlar ham topilishi aniq”. [7]

Negaki, o‘z davridagi siyosiy jarayonlarning eng old saflarida yurgan, jamiyatni harakatlantiruvchi ta‘sir kuchiga, nufuziga ega shaxs tabiiyki o‘zi orzu qilgan, intilgan g‘oyalarni ijodida aks etdirgan bo‘lishi aniq.

“Bekjon Rahmondek jadidlarning ilg‘or vakili esa Fitrat, Cho‘lpon, Zakiy Validiy singari ijodu ilm ahli bilan maslakdosh do‘st edi. U “Inqilob quyoshi” nomi bilan Xorazmda matbuotga asos solgan ijodkor va 1923 yilda 580 ta Xorazmning xalq maqollarini to‘plab “Otalar so‘zi” nomi bilan nashr etdirgan folklorshunos ham bo‘lgan.

Bekjon Rahmonning mazkur to‘plamida “ertaga osh qolsa-davlat, ish qolsa-mehnat”, “Davlat-og‘zibirchilik”, ”Rohat-mehnatning orqasida”, ”Tek turgan to‘q yurar”, ”Bir kun tuz yegan yerga 40 kun salom”, ”Ota-ona taxt etar-baxt eta bilmas”, ”O‘tni kavlasang o‘char, qo‘shnini kovlasang ko‘char”, ”O‘g‘ri boyimas, yolg‘onchi yolchimas”, ”Onasini ko‘r qizini ol, qirog‘ini ko‘r, bo‘zini ol” singari tarbiyaviy, pand nasihat ruhidagi maqollar, hikmatli so‘zlar mavjud.

1925 yilda u Muhammad Yusuf Devonzoda bilan hammualliflikda “Xorazm musiqiy tarixchasi” kitobini Moskva shahrida nashr qildirgandi. Fitrat “O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi” asarida Bekjon Rahmon hamda Muhammad Yusuf Devonzodalarning asaridan g‘oyat ta’sirlanganini yozgan va ushbu kitobning musiqashunoslikda tutgan o‘rniga g‘oyat yuksak baho bergan edi. Musiqa nazariyasi va tarixiga doir eng e’tiborli manba bo‘lgani bois, B. Belyayev hamda G. Former kabi rus va xorij musiqashunoslari ham Bekjon Rahmon, Devonzodalarning asariga murojaat qilishgandilar. Shu yili yana “Xilvati so‘fih” asarini ham yozib boshlaydi.

Bekjon Rahmon tilshunos sifatida 1926 yilning 26 fevral-5 mart kunlari Boku shahrida o‘tkazilgan Birinchi Turkologiya qurultoyida qatnashish uchun O‘zbekiston delegatsiyasi tarkibiga kiritiladi. Ma’lumki, ushbu qurultoyda V.V. Bartold, S.YE. Malov, A.A. Miller, S.F. Oldenburg, R.R. Poppe, A.N. Samoylovich, K. Yudaxin, V.B. Tomashevskiy kabi rus, M.F. Ko‘pruluzoda (turk), Paul Vittek (nemis), Bakir Cho‘ponzoda (qrim tatar), A. Boytursun (qozoq) singari dunyodagi mashhur 131 ta olimi qatnashgandi. O‘zbekistondan esa Ashurali Zohiriy, Elbek, Rahim Inog‘omov, G‘ozi Olim Yunusov, Nazir To‘raqulov, Shokirjon Rahimiy, I. Sadriy, A. Abdujabborovlar qatorida Bekjon Rahmon ham bor edi.

Qurultoyda turkiy xalqlar adabiyoti va tilshunoslikka oid 38 ta ma’ruza o‘qilgan va muhokama qilingandi. Muhokamada so‘zga chiqqanlar orasida Bekjon Rahmon ham bor bo‘lib aynan ana shu qurultoyda Navoiyning 500 yilligiga tayyorgarlik ko‘rish va uning ijodini dunyoda ommalashtirish, targ‘ib qilish masalalari ko‘rib chiqilgandi. Shu tarzda nafaqat O‘zbekiston miqyosidagi madaniy, adabiy tadbirlarda, balki dunyoda bo‘lib o‘tayotgan yetuk olimlar ishtirokidagi anjumanlarda ham faol qatnashayotgan Bekjon Rahmon respublikamizning eng faol ziyolisi sifatida tanilgan”. [8]

1926-29 yillarda O‘zbekiston SSR xalq komissarlari kengashi raisi Fayzulla Xo‘jayevning taklifi bilan Samarqandga kelib respublika maorif komissarligining “Maorif”, “Alanga” jurnallarida va “Yangi alifbo” qo‘mitasida faoliyat ko‘rsatadi hamda “O‘zbekistonda lotinchilik harakati”, “Yangi alifbe harfi sirasi to‘g‘risida”, “Bag‘don shevasi” singari tilshunoslik, adabiyotshunoslik va san’atshunoslikka oid maqolalar, “Salom” she’rini 1930 yilda yozib chop etdiradi.

Afsuski, Bekjon Rahmondek serqirra faoliyat sohibining ijtimoiy-siyosiy, ma'rifiy, diplomatik, matbuot, pedagogik sohalariga qo'shgan hissasi singari, adabiy-ilmiy merosi ham tadqiq qilinmay kelinmoqda. Agar adabiyotshunoslar izlanishlar olib borishsa, Bekjon Rahmonning Istanbul, Xorazm va Bokuda yaratilgan she'rlari ham topilish ehtimoli bor. Negaki, Cho'lpon, Fitrat, Bobo'xun Salimov, Zakiiy Validiyalar davrasida yurgan ijodkor Bekjon Rahmon o'zidan boy adabiy meros qoldirgani aniq.

“Katta terror” deya ataladigan mash'um 1937-38 yillardagi qatag'on qurbonlari nomi qayd etilganda, Komil Devoniy, Safo Mug'anniy nomlari ham keltirib o'tiladi. Agarki, ularning ijtimoiy-siyosiy faoliyatidan kelib chiqib, adabiy merosiga, umuman hayotiga razm solsak, ijodidagi ma'lum bir davrlar jadidlar g'oyasida kechganligi ayon bo'ladi.

Tarixiy faktlardan ma'lumki, Komil Devoniy (1887-1938) jadidlarning "Yosh xivaliklar" partiyasi a'zosi bo'lgan ijodkor. U 1887 yilda Xivaning Sangar qishlog'ida tug'ilgan bo'lib, asl ismi Muhammad Komil Ismoiljon o'g'li edi. Bobosi Muhammad Panoh Xiva xonligining to'p quyuvchi qurolsoz ustasi, shuningdek naqqosh, xattot, musiqa va adabiyot bo'yicha ham mahoratga ega bo'lgan. Xorazmdagi ijtimoiy ma'rifiy, adabiy jarayonlarning faol ishtirokchisi bo'lgan Komil Devoniy hayoti, ijodiy merosi ham afsuski to'liq tadqiq etilmagan. Faqatgina taniqli shoir, dramaturg Komil Avaz tomonidan 2008 yilda O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyotida Devoniyning hayoti yoritilgan ocherk va ayrim ijod namunalari nashr etilgandi.

Komil Devoniy singari Safo Mug'anniy ham Xorazmdagi ijtimoiy-siyosiy va ma'rifiy jarayonlar, shu singari adabiy harakatchilikda faol qatnashgan ijodkor edi.

Safo Mug'anniy nomi shoir va xonanda, bastakor sifatida mashhur. Biroq uning asl ismi sharifi esa hujjatlarda Safo Olloberganov bo'lib, 1882 yil Xiva xonligiga qarashli Gandimiyon (Gandumikon) qishlog'ida kambag'al dehqon oilasida tug'ilgandi. Feruzxon saroyiga Safo Mug'anniy olib kelgan va unga homiylik qilgan inson xonlikning eng mo'tabar zotlaridan Vaziri akbar Islomxo'ja edi. Natijada Safo Mug'anniy Feruzxon saroyida ko'zga ko'ringan sozandalaridan tanbur, dutor va boshqa milliy musiqa sozlarida kuy chalish mahoratini va bastakorlik sirlarini mukammal darajada o'zlashtirdi. San'at va she'riyat ilmini o'rganib, Xorazm shoirlarining, shuningdek, o'zining yozgan she'rlariga kuylar bastalab ijro etdi.

“Safo Mug'anniy nafaqat adabiyot, san'at madaniyat xodimi, balki jamiyatni isloh qilish, davlat boshqaruvini takomillashtirish, Yevropa madaniyati yutuqlarini vohaga tadbiq etish bilan shug'ullanishga harakat qiladi. Safo Mug'anniy xonlik ag'darilishi bilan taraqqiyparvar inson sifatida “Yosh xivaliklar”ni qo'llab-quvvatlab, jadidlarning ushbu partiyasiga a'zo ham bo'lib kirgandi..

Afsuski, Safo Mug'anniy 1937 yilda “xalq dushmani” sifatida qamoqqa olinadi va 1938 yilda 10 yilga MTL (mehnat tuzatuv lageri) ga surgun qilinadi. Dastlab

O‘zbekistondagi Malik sovxozida, keyin esa 1941 yil 20 fevral sanasi bilan ishga tikilgan ma’lumotnomada, Yaroslavl viloyati, Ribin tumani, Voljskiy MTLda hukmni o‘tagan va vafot etgan. Safo Mug‘anniy hayoti, faoliyatigina emas, adabiy merosi ham maxsus tadqiqotni talab qiladi”.[9]

Komil Devoniy, Safo Mug‘anniylarning ijodi, xususan ularning “Yosh xivaliklar” partiyasidagi faoliyati, jadidchilik g‘oyalari asosidagi asarlarini tadqiq qilish, adabiyotshunoslar oldidagi dolzarb vazifa bo‘lib turibdi.

Tarixdagi real vaziyatdan kelib chiqilsa, jadid adabiyoti, xususan dramaturgiyasini Hamza Hakimzoda Niyozisiz tasavvur qilish qiyin. E’tiborli tomoni Xorazmda Hamza Hakimzoda Niyoziy tomonidan yaratilgan sahna asarlari vohadagi teatr, dramaturgiyaning asosi hisoblanadi.

Ma’lumki, “1921 yil noyabridan Hamza Xorazm respublikasidagi kasaba uyushmalari tashkilotida ishlash bilan birga, ko‘plab dramalar yaratdi va ularda jadidchilik g‘oyalari o‘z ifodasini topgan. 1922 yil 2 martda Xiva shahrida teatrga asos soldi va o‘zi ko‘plab dramalarni rejissor sifatida sahnalashtirdi, ayrimlarida rollarni ham ijro qildi. Tojizoda, Masharif Polvonov, Umar Qurboniy va boshqa sa’natkorlarni teatr atrofiga jipslashtirdi. Hamzaning bevosita Xorazmda yaratilgan “Xorazm inqilobining uchinchi loyihasi” nomli to‘rt pardali, yetti ko‘rinishdan iborat pyesasini “Xon zulmi” deb ham atadi”.[10]

Professor Laziz Qayumovning “Hamza” (Toshkent-1989) hamda Ollanazar Sobirovning “Xorazm teatri” (Toshkent-1991 yil) monografiyalaridagi tahlillarga ko‘ra, “bundan tashqari Hamza yana o‘z asarlari asosida sahnalashtirgan “Boy ila xizmatchi”, “Tuhmatchilar jazosi”, “Zaharli hayot”, “Farg‘ona fojialari” asarlarinigina emas, G‘ulom Zafariyning “Erk bolalari” ni ham Xiva teatrida namoyish etgan dramaturg, rejissor edi. Hamza sahnalashtirilgan pyesalarini faqat Xivadagina emas, Xorazm vohasining turli hududlarida ham namoyish qilib borgan” ijodkor bo‘lgan.

O‘zbek jadid adabiyotining namoyandalardan biri va 1910-13 yillarda Xorazmda faoliyat ko‘rsatgan pedagog, shoir Muhammadsharif So‘fizoda bo‘lib, o‘zbek demokratik va ma’rifatparvarlik davri adabiyoti an’analarini davom ettirgan ijodkor edi. U uch yil davomida Xorazmdagi jadid maktabida faoliyat ko‘rsatibgina qolmay, jadidlar g‘oyasini aks etdirgan adabiy asarlar yaratgan va o‘z davridagi adabiy muhitning faol ijodkori edi.

So‘fizoda hayoti, faoliyati, ijodiy merosi garchi istiqloq yillarida tadqiq va targ‘ib qilinayotgan bo‘lsada, uning Xorazmdagi uch yillik pedagoglik, shoirlik faoliyati, yaratgan asarlari hanuz to‘liq tadqiq qilinmay kelinmoqda. Faqatgina filologiya fanlari nomzodi, dotsent Sayyora Samandarovaning “Innovatsiya va taraqqiyot” jurnalining 2025 yil aprel sonidagi “So‘fizodaning Xorazm jadid maktabidagi pedagogik mahorati va ijodiy faoliyati” maqolasida va hammuallifda yaratgan monografiyalarimizdagina

Muhammadsharif So‘fizodaning Xorazm bilan bog‘liq faoliyati, yaratgan asarlari tahlil qilingan. Umuman olganda So‘fizodaning Xorazm jadidlar harakatida tutgan o‘rni va adabiy merosi maxsus ilmiy tadqiq sifatida tahlil etishga loyiq mavzudir.

Xulosa. Xorazm tarixida 19 asr oxiri va 20 asrning birinchi choragida kechgan shiddatli va fenomenal jarayonlarda davlatchilik taqdiri mash‘um rol o‘ynadi. Monarxiyada jadidlar islohotlar o‘tkazib 1917 yil aprelda partalment, ijro hokimiyatini shakllantirgan bo‘lishsada, Asfandiyorxon, qadimchi ulamolar bosimi bilan demokratik islohotlar amalga osho‘may qoldi. Bu jarayonlar esa Boboovun Salimov, Avaz O‘tarning adabiy asarlari, Polvonniyozhoji Yusupovdek jadidlarning xotiralarida aks etib, davr manzarasini aks etdiruvchi manbaga aylandi.

Umuman olganda Xorazm jadidlar harakati, uning o‘ziga xos xususiyatlari, boshqa hududlardan farqli va o‘xshash jihatlarini ijodkorlar asarlarisiz tahlil etish qiyin va ular bir-biriga bog‘liq. Ayniqsa, Xorazm jadid ijodkorlari yaratgan asarlar, janrlari, ulardagi g‘oya, ijodkorlarning faoliyati, adabiy portretlari fundamental tadqiq qilinishini kutib turibdiki, bu adabiyotshunoslar zimmasidagi mas‘uliyatli vazifalardan biri hisoblanadi. Agarki, “Jadid adabiyoti antologiyasi” nashrga tayyorlansa, tabiiyki ushbu tadqiqotdan Xorazmlik yuqoridagi va izlanishlar olib borilsa yana boshqa jadid ijodkorlar ham adabiy merosi kiritilishi aniq.

Shulardan kelib chiqqan holda, Boboovun Salimov, Avaz O‘tar, Noziriy, Bekjon Rahmon, So‘fizoda, Hamza Hakimzoda, Safo Mug‘anniy, Komil Devoniy va boshqalarning har biriga bag‘ishlangan maxsus tadqiqot ishi va “Xorazm jadid adabiyoti” monografiyasi yaratilishiga ehtiyoj bor. Shu singari “Jadid adabiyoti antologiyasi” nashrga tayyorlansa ushbu nashrga Xorazmlik jadid ijodkorlar asarlari ham kiritilishi aniq.

Negaki, Qrimdan, Ismoil Gasprali tomonidan boshlangan jadidlar harakatida Xorazm jadidlarining alohida o‘rni bor. Garchi Ismoil Gasprali Buxoro, Samarqand, Toshkentga qilgan safarlarida Xorazmga kelishga muvaffaq bo‘lmagan bo‘lsada, hayoti, faoliyatida Xorazm mavzusi alohida o‘rin tutadi. Ayniqsa “Tarjimon” gazetasi va undagi Xorazm, xorazmliklar bilan bog‘liq maqolalar, xabarlar Ismoil Gaspralining qadimiy vohaga e‘tibori, e‘tirofi borligining dalolatidir. Bu borada “Tarjimon” gazetasidagi Ramazon Saydashev, G‘ofur Usmoniylarning maqolalari, xabarlar Xorazm jadid jurnalistikasi, publitsistikasi 19 asr oxiri, 20 asr boshidayoq shakllana boshlaganini ko‘rsatib beradigan voqelikdir. Agarki, Feruzxon, Asfandiyorxonlar Otajon Abdolovning toshbosmasida faqatgina kitoblar bosishdan tashqari xuddi Toshkent, Farg‘ona, Samarqanddagidek gazeta-jurnallar nashr qilishga izn berishganida o‘sha davrga oid adabiy asarlar ham Xorazm matbuotida yoritilgan va kattagina boy adabiy meros qolgan bo‘lardi. Biroq shunda ham Boboovun Salimov, Avaz O‘tar, Noziriy, Komil Devoniy va boshqa ijodkorlarning asarlari qo‘lyozma holida saqlanib ham Xorazm jadid adabiyoti, o‘sha

davrdagi muhit, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning adabiyotdagi aks sadosi bo‘lib tarixda qoldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ш.Назарова “XX аср ўзбек шеърятининг янгиланиш тамойиллари” (Янги ўзбек шеърятининг контекстида). “Академнашр”, Тошкент-2022 йил, 3 бет.
2. Бегали Қосимов “Миллий уйғониш”, Маънавият” нашриёти, Тошкент-2002 йил, 124-бет.
3. Бегали Қосимов “Миллий уйғониш”, Маънавият” нашриёти, Тошкент-2002 йил, 128-134 бетлар.
4. С.Самандар, У.Бекмуҳаммад “Хоразм жадидларининг адабий мероси”, “Тамаддун нури” журналі 2024 йил 10-сон, 127-128-бетлар.
5. Наим Каримов .“Зукко олиманинг яна бир илмий асари”. Ш.Назарованинг юқоридаги монографиясига ёзилган сўнгсўзи”, ўша нашр, 253-бет.
6. Умид Бекмуҳаммад, Сайёра Самандар “Бобоохун Салимов: жадид, давлат арбоби ва шоир””, „Milleniumus print” нашриёти, Урганч-2024 йил, 98-100 бетлар.
7. С.Самандар, У.Бекмуҳаммад “Хоразм жадидларининг адабий мероси”, “Тамаддун нури” журналі 2024 йил 10-сон, 128-129-бетлар.
8. Умид Бекмуҳаммад, Сайёра Самандар “Хоразм жадидчилиги: ислохотлар, таълим ва адабиёт”, “Milleniumus print” нашриёти, Урганч-2024 йил, 180 бет.
9. У.Бекмуҳаммад, С.Самандар “Хоразм жадидларининг мустамлакачилик даврларида қатағон қилиниши”, “Milleniumus print” нашриёти, Урганч-2025 йил, 190 бет.
10. С.Самандар, У.Бекмуҳаммад “Хоразм жадид намояндalари: ҳаёти, фаолияти ва адабий мероси” ,“Milleniumus print” нашриёти, Урганч-2024 йил, 190 бет.

